

Módulos (1983) de Emmanuel Coêlho Maciel: contextos e registros

Samuel Fagundes¹

Edite Rocha²

Charles Roussin³

Categoria: Comunicação

DOI: 10.5281/zenodo.10258251

Recebido em 22/10/2023

Aprovado em 01/12/2023

Resumo: Tendo como foco central o compositor Emmanuel Coêlho Maciel (1935-2015), este trabalho apresenta a edição e gravação da peça para orquestra de corda *Módulos* (1983), peça vencedora num concurso de composição do Instituto Nacional de Arte. Um levantamento documental e análise do percurso deste compositor nos anos de sua trajetória como músico, regente de coro e orquestra, educador e fundador de instituições de ensino. Pautando-se por uma linguagem regionalista, identificando o então conceito de “música folclórica brasileira” como ferramenta para o ensino de todo seu material didático de ensino e composições, este recital e gravação sobre uma de suas obras para orquestra de cordas. Possuindo como referência o seu legado (acervo pessoal e familiar), e a análise documental do contexto de sua produção, este trabalho tem como objetivo mapear e problematizar, esse repertório selecionado na sua autoidentificação de nacionalista e folclorista no séc. XX, não de forma profunda, pois ainda carece de dados sobre suas afirmações, cuja linguagem regionalista era integrado no então conceito de “música folclórica brasileira” como ferramenta para suas composições.

Palavras-chave: Orquestra de corda. Módulos. Emmanuel Coêlho Maciel. Edição. Gravação

Módulos (1983) by Emmanuel Coêlho Maciel: contexts and records

Abstract: Focusing on the composer Emmanuel Coêlho Maciel (1935-2015), this work presents the edition and recording of the piece for string orchestra *Módulos* (1983), which won a composition competition at the National Art Institute. A documentary survey and analysis of this composer's career over the years as a musician, choir and orchestra conductor, educator and founder of educational institutions. Based on a regionalist language, identifying the then concept of "Brazilian folk music" as a tool for teaching all his didactic teaching material and compositions, this recital and recording of one of his works for string orchestra. Using his legacy (personal and family collection) as a reference, and documentary analysis of the context of his production, this work aims to map and problematize this selected repertoire in his self-identification as a nationalist and folklorist in the 20th century, not in a profound

¹ Doutorando na Pós-Graduação em Música da Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG, linha de Performance Musical, bolsista CAPES, Prof. Adjunto Mestre de Regência e Práticas Interpretativas da Universidade Federal do Piauí, samuelfagundes11@yahoo.com.br.

² Prof.^a Doutora na área de Música e Musicologia, Departamento de Teoria Geral da Música, Escola de Música da Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG, Pesquisadora CNPq, editerocha@ufmg.br.

³ Prof. Doutor na área de Regência, Departamento de Instrumento e Canto, Escola de Música da Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG, charlesroussin@ufmg.br.

way, as he still lacks data on his statements, whose regionalist language was integrated into the then concept of "Brazilian folk music" as a tool for his compositions.

Keywords: String Orchestra. Modules. Emmanuel Coêlho Maciel. Edition. Recording

Introdução

Através da pesquisa documental e da análise de diversos materiais relacionados à atuação de Emmanuel Coêlho Maciel (1935-2015) - como fontes bibliográficas, arquivísticas, iconográficas, hemerográficas e musicográficas, este trabalho foca na obra para orquestra de cordas, composta em 1983 na cidade de Teresina, Piauí, intitulada *Módulos*.

Após um inventário dos arquivos familiares, Maciel deixou um acervo musical com cerca de 116 composições⁴ autorais, incluindo obras vocais e instrumentais, além de arranjos diversos. Considerando a autoidentificação desse autor com múltiplos perfis no contexto do nacionalismo e do folclorismo no século XX, dentre seus arranjos, aproximadamente 54 já foram inventariados, provenientes de temas folclóricos brasileiros, especialmente de Minas Gerais, Goiás, Amazonas e do Piauí.

No conjunto de sua obra, compôs peças sinfônicas para Orquestra, Missa, Cantata Religiosa, Coro e diversos trabalhos inéditos ainda não editados e nem executados, tais como: "Peça para Orquestra" (1983) e "Reis Pastorinhas" (1990). Sendo vencedor de três prêmios nacionais de composição, pelo Instituto Nacional de Música/Fundação Nacional de Arte, com as obras "Os sapos" (1981), "Ema-Seriema" (1982) e "Módulos" (1983), além de outros trabalhos inéditos ainda não editados e nem executados (MACIEL, 1992).

Tendo como objetivo cumprir a proposta do plano de trabalho do doutoramento do curso de Pós-graduação em Música da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), que incluem para a minha pesquisa: um levantamento documental relacionado à atuação de Emmanuel Coêlho Maciel principalmente no quesito musicográfico, devido a necessidade da edição de sua obra, pois grande parte se encontra em manuscritos, uma elaboração de uma listagem do repertório musical deste compositor não existe um levantamento conciso, estabelecido e nem separados por categorias como: coral infantil, coral adulto, canto, dentre outros, e ainda em menor escala a performance do repertório

⁴ Esse número poderá sofrer ainda algumas alterações, nomeadamente pela quantidade de composições e arranjos não considerados e mediante o andamento e conclusão do levantamento e inventariação de sua obra.

desse compositor, tendo somente algumas obras estreadas e apresentadas por professores da Universidade Federal do Piauí, não tendo dados ou relatos de gravações de seu repertório.

O caso aplicável é o inventário e a digitalização desse material que já vem sendo realizado desde o ano de 2022, sendo compilado uma tabela como a classificação por categorias e separação dessas obras por tipo de repertório, por grupos (coral infantil e coral adulto), missas, cantatas, formação de câmara dentre outras classificações. Outro fator aplicável é a edição de algumas obras, que devido ao tempo e ao mau estado de conservação precisa de ser editadas para se ter o registro desse repertório, sendo já iniciado a edição de algumas obras corais e instrumentais desse compositor.

A falta de registro de áudio das obras de Emmanuel Coêlho, foi um outro favor que contribui para a gravação de suas obras, pois, no levantamento da pesquisa não foi encontrado gravações dessas obras, principalmente as autorais, não possuindo registro audiovisual, sendo uma das propostas da pesquisa a gravação desse material como o realizado com a peça para Orquestra de Cordas *Módulos*.

A metodologia de trabalho se deu em pesquisar as composições de Emmanuel Maciel para Orquestra de cordas, destacando a peça *Módulos* por ter sido a única peça premiada no Concurso Nacional de Composição da Fundação Nacional de Arte em 1983, e possuindo elementos e características nordestinas do Piauí. A metodologia contou com uma análise da obra, comparação com os fragmentos de manuscritos encontrados, edição da obra, execução com a orquestra de cordas da UFMG e gravação audiovisual da obra.

1 Nota biográfica

Emmanuel Coêlho foi um violinista, mineiro de Belo Horizonte, nasceu no bairro da Lagoinha no ano de 1935. Sua história manifesta uma forte atuação como educador musical e compositor dentro do cenário nacional brasileiro, esse fator é caracterizado pelo seu perfil e contexto de vivência social, influenciando diretamente em sua forma e estilo de compor. De fato, foi Professor do Conservatório Estadual de Música “Pe. José Maria Xavier” em São João Del-Rei (MG) e do Conservatório “Joaquim Franco” da Universidade do Amazonas, em Manaus. Também atuou como violinista em diversas orquestras brasileiras tais como: Polícia Militar de Minas Gerais, Sociedade de Concerto Sinfônico em Belo Horizonte, Orquestra Sinfônica Brasileira (OSB), Orquestra Sinfônica do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, Orquestra de Câmara Pró-Arte do Rio de Janeiro,

Orquestra de Câmara da Universidade Nacional de Brasília (UnB) e “Ars – Brasiliensis” (Brasília – DF) (MACIEL, 1992; 2014).

Em 1976, o professor Emmanuel Coêlho Maciel chega em Teresina (PI), vindo de Brasília, fundou as primeiras oficinas de música na Universidade Federal do Piauí – (UFPI). Criando no decorrer de sua gestão, projetos de grande relevância para o desenvolvimento do ensino de música na capital. Dentre eles, podemos destacar: Departamento de Educação Artística -UFPI (1978), Escola de Música de Teresina (1980), Orquestra de Câmara de Teresina (OCT) e Orquestra Sinfônica de Teresina (OST) e o Coral de 1.500 vozes (adultos e infantil) através da Fundação Cultural do Piauí (MACIEL, 2014).

2 Obras para Orquestra de Cordas

A autoidentificação de Emmanuel Coêlho Maciel como um compositor nacionalista, é atestada pelo recorrente uso e recolha de temas ou fragmentos folclóricos nas suas peças corais e instrumentais. Através do levantamento documental e bibliográfico, Maciel demonstra dar maior ênfase a composições de peças corais basicamente com temas folclóricos e obras para orquestra de cordas, sendo estas com instrumentos solistas ou incluindo música de câmara, privilegiando instrumentos de cordas como violino, viola e violoncelo como núcleo instrumental básico.

As obras compostas por Emmanuel Coêlho ao longo de sua vida para orquestra de cordas, apresentam características, tais como: a mistura de música atonal e modal, a dimensão das peças frequentemente curtas, a finalidade didática, a exploração tímbrica e sonora no âmbito instrumental, a forma de composição e os materiais utilizados criativamente de forma a evitar repetições estilísticas no formato de composição de Maciel.

Ao realizar o levantamento musicográfico que fariam parte do seu acervo, a elaboração de um inventário prévio de seu repertório e análise do conjunto de obras desse compositor, podemos afirmar que, algumas se destacam por sua originalidade e forma de escrita criativa e de influência de compositores como Villa-Lobos, Camargo Guarnieri, Guerra-Peixe e Claudio Santoro. A listagem das obras inclui peças para orquestra de cordas com solo ou não, não incluindo as obras para grupo de câmara (quadro 1).

Quadro 1: Listagem das Obras de Emmanuel C. Maciel para Orquestra de Cordas

Ano	Título
-----	--------

1951	Duas Danças brasileiras
1953	Canção Triste (Infanciana)
1965	Andante para Cordas
1965	Prelúdio e Cânone para Orquestra de cordas.
1967	Cantiga para violino e orquestra
1968	Peça para Orquestra
1969	Música para oboé e Instrumentos de Cordas
1975	Cantilena - para Orquestra
1976	Cantiga e Pregão
1977	Ininga
1980	D'Israel (Orquestra Escola)
1983	Módulos
1989	Homenagem a Torquato Neto
1990	Suíte Auto dos Santos Reis (Coleção Orquestra Mirim)

Fonte: Inventário do repertório de Maciel. Acervo pessoal e familiar

As composições de Emmanuel Maciel, criadas durante sua trajetória de vida como professor, compositor, regente e gestor de instituições compreende toda sua carreira e nos mais variados estilos musicais, referida em seu currículum vitae, em listagem feita pelo compositor, acervo físico das obras e em entrevista dada a Valter Ferreira Filho (2008), para sua dissertação de mestrado, narradas pelo próprio compositor, que suas obras englobam uma variedade de temas. Suas composições são dedicadas a grupos específicos, como amigos e professores, compositores, artistas da história brasileira, bem como abordam questões sociais, entre outros assuntos. Esses temas alcançaram um papel fundamental em estimular e influenciar sua produção artística durante sua vida, seja por sua conexão com os locais e pessoas por onde residia, ou por sua relação com o pensamento composicional naquele momento.

3 Módulos (1983): um olhar editorial

A peça *Módulos* de Emmanuel Coêlho Maciel foi composta em 1983, para o concurso do Instituto Nacional de Música/Fundação Nacional de Arte⁵, sendo a vencedora na categoria obras para orquestra de cordas. A peça possui atualmente um manuscrito feito a partir do original do compositor, do copista da Universidade Federal do Piauí, o senhor Aurélio Melo⁶, que na ocasião era funcionário do curso de Arte com habilitação em música da instituição, na função de copista e arquivista na época do próprio compositor. Foi encontrado em manuscrito não identificado a parte de 1ª violino e violoncelo e uma cópia feita em papel vegetal para ser passado em mimeógrafo.

Módulos é uma obra para orquestra de cordas (violino I e II, viola, violoncelo e contrabaixo), no estilo modal, categorizada em três partes, que identificamos como: A) introdução, "calmo e expressivo", em compasso simples quaternário, com um tema melódico que percorre todos os instrumentos como um cânone, possuindo fermatas em cada sessão tendo mudança de dinâmica, porém a mesma configuração pelo se matem e transita pelos instrumentos da orquestra B) allegro, com um ostinato rítmico nos violoncelos e contrabaixos, compasso binário simples, com uma melodia ritmada e C) "vigoroso" uma sessão em compasso binário simples de 14 (quatorze) compassos iniciando do compasso 68, sendo interrompida por um momento após uma fermata, iniciando um movimento "Molto Expressivo" que interpretamos como um momento lento de 6 (seis) compassos em quaternário simples, iniciando no compasso 82 e findando no compasso 87, retornando reexposição do movimento allegro e fim.

A obra *Módulos* possui 128 compassos, em que podemos considerar como uma obra de caráter contemporâneo e busca efeitos sonoros das cordas, pois o autor define as arcadas e a digitação das cordas. Descrevo ainda, que a peça possui uma sonoridade escura e densa, devido a colocação das notas e indicações dada pelo compositor,

⁵ Criada em 1975, a Fundação Nacional de Artes – Funarte é o órgão do Governo Federal brasileiro cuja missão é promover e incentivar a produção, a prática, o desenvolvimento e a difusão das artes no país. É responsável pelas políticas públicas federais de estímulo à atividade produtiva artística brasileiras; e atua para que a população possa cada vez mais usufruir das artes. Atualmente a Funarte, vinculada ao Ministério da Cultura (MinC), alcança as áreas de circo, dança e teatro; de música, de concerto, popular e de bandas; e de artes visuais; e também a preservação da memória das artes e a pesquisa na esfera artística. É a única instituição no Estado brasileiro com as atribuições e especialidades necessárias para tratar desses campos de atividade.

⁶ Presidente da AAOST e Maestro da Orquestra Sinfônica de Teresina (OST) – É Natural de Oeiras-PI. Iniciou sua carreira musical em Teresina nos anos de 1970. Já foi regente do coral da UFPI, SEBRAE e SEDUC por longos anos. É músico, compositor, arranjador e regente. Fundou grupos musicais como "Candeia", "Ensaio Vocal" e grupos corais. Atualmente é regente do Coral do TCE, Diretor da Escola de Música Possidônio Queiroz e Regente da Orquestra Sinfônica de Teresina.

demonstrando contrastes de “cor sonora” no decorrer da peça e desenvolve aspectos ligados a concepção da orquestra de cordas com características sonoras da metade do século XX, assemelhando muito a linguagem utilizado por compositores como Guerra-Peixe e Claudio Santoro.

Fig. 1 Partitura Módulos cópia feita por Aurélio Melo

Fonte: Acervo pessoal e familiar

A escolha da peça *Módulos* (1983) para a edição da partitura, performance com orquestra e gravação, se deu por ser a única obra para orquestra de cordas que o compositor ganhou o prêmio nacional de composição, dado que as outras duas peças vencedoras são para coro, outro fator que colaborou para a escolha foi o material encontrado da peça em perfeito estado, possibilitando uma edição sem maiores complicações de entendimento e o tempo disponível que a orquestra da UFMG tinha um curto prazo para os ensaios e gravação, pois, nesse período devido a inúmeras atividades e programas do departamento com a orquestra, exigia uma peça de curta duração, sendo

a *Módulos* de aproximadamente 6:00 (seis minutos), dependendo o andamento estabelecido pelo intérprete.

Foi realizado um levantamento áudio-videográfico, contudo, não foram encontrados registros de gravação da peça e nem mencionado pelo compositor se foi estreada, ou outras informações sobre sua performance. Esse dado também contribuiu para a escolha da obra para a gravação. Com base nos dados, foi feita uma nova edição da obra para apresentar e gravar.

Fig. 2 Partitura de *Módulos* edição feita por Samuel Fagundes em 2023.

Módulos
Para Orquestra de Cordas
Transcrição: Samuel M. Fagundes/2023 Emmanuel Coelho Maciel 1983

Calmo - Expressivo

Violino I
Violino II
Viola
Cello
Contrabaixo

VI. I
VI. II
Vla.
Vc.
Cb.

VI. I
VI. II
Vla.
Vc.
Cb.

Samuel M. Fagundes/2023

Fonte: Edição Samuel Fagundes

Para este trabalho, na parte do recital-conferência, a obra *Módulos* (1983) teve essencialmente duas etapas para o processo de preparação musical: uma primeira dedicada à obra em si, em que foi elaborada uma reedição da partitura por Samuel Fagundes e, a segunda, em que foi executada e gravação no formato de vídeo.

A edição foi feita com base na cópia feita pelo copista Aurélio Melo e nos manuscritos encontrados sem haver nenhuma mudança ou acréscimo por parte do editor na versão final. Essa etapa, foi simultânea, que articula a listagem do repertório musical deste compositor com a seleção e início do processo de análise de obras selecionadas, buscando elementos mais detalhados sobre as mesmas, embasando a elaboração da edição da obra.

A edição da obra foi feita no programa de edição de partitura Sibélius na versão 2023.8, formato de edição profissional. O processo se deu com a cópia da peça através do scanner da obra e a edição realizada de instrumento por instrumento da “grade” de partitura do manuscrito, mantendo todas as informações encontradas na peça, não havendo acréscimo e nem adição de informação a edição, mantendo o formato de uma edição “Fac-similar”⁷. Após todo o processo, a obra foi conferida individualmente pelo professor Charles Roussin, em posse de uma cópia do “original” e pelo editor Samuel Fagundes, também em posse do mesmo material fotocopiado, após conferência e correções de edição, houve uma outra conferência em conjunto, analisando todos os compassos no sentido horizontal e vertical da edição.

A parte da interpretação desta obra contou com a generosa colaboração da Orquestra de Cordas da Escola de Música da UFMG, sob regência de Samuel Fagundes e coordenação musical de Charles Roussin. Embora o resultado da gravação tenha sido realizado no Laboratório de regência da UFMG no dia 29/09/2023, este processo foi desenvolvido a partir de um conjunto de 06 (seis) ensaios entre os dias 13 e 27 de setembro de 2023.

4 Reflexões finais: Relato de experiência dos ensaios à gravação

Para este trabalho, que incluiu a verificação dos manuscritos e uma análise da obra, no mesmo contexto foi analisado, editado, e gravado, uma outra obra do compositor Emmanuel Coêlho Maciel, “*Preludio e Cânone para Orquestra*” (1965). Contudo, para esse recital-conferência optamos por só ser apresentado nessa amostragem a peça *Módulos*.

⁷ A Edição Fac-similar e aquela que reproduz uma fonte fielmente, através de meios fotográficos ou digitais. Anteriormente, o método utilizado foi a litografia, inventada no século XVIII, mas só efetivamente utilizada para tal fim a partir do início do século XIX. E uma edição com características musicológicas, baseada numa única fonte e essencialmente não-crítica, ou seja, não pressupõem, qualquer discussão sobre a intenção descrita do compositor, já que não há qualquer possibilidade de intervenção do editor no seu texto final (FIGUEIREDO, pg.41, 2004)

Fig. 3: Partitura de *Módulos*, Marcação dos temas na introdução.

Módulos
Para Orquestra de Cordas

Transcrição: Samuel M. Fagundes/2023 Emmanuel Coêlho Maciel 1983

Calmo - Expressivo

Samuel M. Fagundes/2023

Fonte: Edição feita por Samuel Fagundes em 2023.

Nesta fase, indicada pelos núcleos na Figura 3, é possível destacar os elementos temáticos do folclore brasileiro e nordestino presentes nas obras do compositor. A abordagem crítica envolve uma reflexão sobre sua autoidentificação como nacionalista e folclorista, porém, este tema não será explorado em detalhes neste texto devido à necessidade de mais dados e informações relevantes que respaldem a afirmação do compositor em análise. Essa citação deriva das declarações de Emmanuel Coêlho Maciel em entrevistas, as quais, até o momento, carecem de profundidade substancial no assunto. E a peça *Módulos* traz um pouco dessa linguagem e sonoridade baseada em temas do Nordeste. De forma geral, sendo dividida em quatro partes concomitantes: a) a seleção de obras a serem editadas (edição crítica); b) regência de obras com a orquestra laboratório da escola de música da UFMG, além de outros que possam ser formados; c) apresentações musicais que possam divulgar o material musical deste compositor e ampliar a prática

interpretativa relacionada ao contexto musical com publicações e divulgações pela rede social e. d) gravação áudio ou audiovisual de parte deste repertório como produto de criação artística no âmbito da tese de doutorado.

A peça após ser editada, foi incorporada ao repertório da orquestra para ser ensaiada no mês de setembro de 2023, sendo que a orquestra contou com 4 (quatro) 1^{os} violinos, 4 (quatro) 2^{os} violinos, 4 (quatro) violas, 4 (quatro) violoncelos e 2 (dois) contrabaixos. O tempo de ensaio disponível para praticar a obra com a orquestra da UFMG era de 30:00 (trinta minutos), pois havia o repertório básico da orquestra para o programa de setembro além das peças dos alunos de laboratório de regência.

O primeiro ensaio foi realizado numa quarta-feira dia 13/09/2023, às 15:00, onde contou primeiramente com uma explanação e apresentação da orquestra, sobre o compositor e as obras que seriam ensaiadas e gravadas, e feito uma leitura geral da obra e ajustes quando a arcada e dedilhado solicitados pelo compositor, nesse ensaio não houve um aprofundamento da obra em detalhes.

No segundo ensaio a peça *Módulos*, foi dividida em três partes e ensaiada com mais detalhes, verificando ajustes de arcada e andamento, como: ajuste de fermatas, definição de dinâmicas, definição de andamentos, gerando um melhor contraste entre as partes, definições de respirações e paradas. Outro fator importante foi a definição de caráter nas partes da peça como a introdução, o allegro (Fig. 4A), o vigoroso (Fig. 4B), o molto espressivo (Fig. 4C) e o allegro para o fim (Fig. 4D), estabelecendo nesse contexto uma visão sonora da peça e o desenvolvimento da performance em regência. Relato que no terceiro e quarto ensaio, a obra executada com a orquestra foi "*Preludio e Cânone para Orquestra*" (1965).

Fig. 4: Partitura de *Módulos* temas e andamentos (momentos)

A

Allegro

6

VI. I
VI. II
Vla.
Vc.
Cb.

mp
mp
mp
mp
mp

B

vigoroso

5

77

VI. I
VI. II
Vla.
Vc.
Cb.

mf
mf
mf
mf
mf

f poco
f poco
poco
mp poco
poco

rit.

C

Molto Expressivo

84

VI. I
VI. II
Vla.
Vc.
Cb.

divisi
divisi
pizz
arco

D

Allegro

6

90

VI. I
VI. II
Vla.
Vc.
Cb.

mp
mp
mp
mp
mp

99

VI. I
VI. II
Vla.
Vc.
Cb.

f
mf
mf
mf
f

non divi.
non divi.
non divi.
non divi.
f

109

VI. I
VI. II
Vla.
Vc.

p
p
p
p

Legenda: A - Allegro; B - Vigoroso; C - Molto Expressivo; D - Allegro Final

Fonte: Edição feita por Samuel Fagundes em 2023.

O quinto e sexto ensaio, com o auxílio e colaboração do professor Charles Roussin, estabelecemos algumas nências, dinâmicas e agógica na peça, porém isso somente no Nas Nuvens... <www.musica.ufmg.br/nasnuvens>

campo da interpretação da regência, após ouvir como a peça soaria sem interferência, sendo gravada pelo aparelho celular para ter uma amostragem da sonoridade. Essas alterações deram à obra uma uniformidade e variação definida de contrastes, bem como colocações de alguns arcos duplos para uma maior sustentação do som nas fermatas e antes das mudanças de andamento, dando a peça uma roupagem sonora valorizando os aspectos de arcadas proposto pelo compositor e conseqüentemente a sonoridade ideal sugerida e proposta pelo intérprete.

Quanto a parte interpretativa e técnica da regência nas obras específicas, tive a orientação e colaboração do professor Dr. Charles Roussin e do professor coorientador Dr. Arnon Savio, que em sala de aula discutimos programa de ensaio (como seria organizado o ensaio no tempo estabelecido), a técnica do gestual abordada, cortes, levares, pontos de congruência do gestual, contando com uma leitura ao piano da obra, marcação das linhas de regência, expressões, diagrama da regência, sonoridade estética da obra dentro do contexto brasileiro (semelhança da sonoridade e linguagem com outros compositores), possíveis problemas que poderiam ocorrer no percurso de ensaio da obra, dentre outros fatores. Essas aulas e ajustes quanto a técnica da regência e a obra foram realizados no final do mês de agosto e início do mês de setembro antes do primeiro ensaio com a orquestra.

Foto 1: Fotografia do ensaio da obra *Módulos* auditório da Escola de Música da UFMG

Fonte: Foto retirada no ensaio Samuel Fagundes

A gravação foi realizada no dia 29/09/2023, tendo o início às 14:00, no auditório da Escola de Música da UFMG, durando em torno de 40:00 (quarenta minutos), onde antes

da gravação foram repassados os pontos mais críticos e ainda indefinidos e tendo duas gravações do início ao final da peça (completas sem corte). A gravação foi concluída e realizada com duas câmeras sendo uma frontal (atrás da orquestra e de frente para a regência e uma na parte no início do auditório em ângulo aberto pegando toda orquestra de frente, a gravação contou ainda com microfone na frente da orquestra para a captação do áudio, para uma melhor edição. Contudo os ensaios e gravação foram em clima agradável e de extrema colaboração dos músicos técnicos e alunos da orquestra como do professor e diretor Charles Roussin.

Em suma, o intuito de editar e gravar essa obra para publicações e divulgação desse trabalho foi alcançado, tendo assim a possibilidade de gerar mais produtos dessa performance nas obras Emmanuel Maciel, que é justificada diante do ineditismo e material a ser pesquisado.

Referência

FERREIRA FILHO, J. V. **História e memória da educação musical no Piauí: das primeiras iniciativas à universidade.** 2009. 226 f. Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós-Graduação em Educação, Universidade Federal do Piauí, Teresina, 2009.

FIGUEIREDO, C. A. 2004. **TIPOS DE EDIÇÃO. DEBATES** - *Cadernos Do Programa De Pós-Graduação Em Música, (7)*. DEBATES, n° 7 - Cadernos do Programa de Pós-graduação em Música do Centro de Letras e Artes da Unirio. Rio de Janeiro: CLA/ Unirio, 2004, 140 p. Educação musical, Keith Swanwick, editoração musical, retórica musical, análise musical, Camargo Guarnieri.

MACIEL, E. C. A Função Estética do Folclore na Música Erudita. **Revista informativa da Fundação Cultural Monsenhor Chaves.** Cadernos Teresinenses. Teresina, Ano 2, n. 4, p. 28-31, 1988.

MACIEL, E. C. Orquestra de Câmara de Teresina. **Revista informativa da Fundação Cultural Monsenhor Chaves.** Cadernos Teresinenses. Teresina, Ano VII, n. 15, p. 24-25, 1993.

MACIEL, E. C. Banquete dos Cupins. **Revista informativa da Fundação Cultural Monsenhor Chaves.** Cadernos Teresinenses. Teresina, Ano XI, n. 28, p. 44-45, 1998.

MACIEL, E. C. Fundação Elias Tajra. **Memórias piauiense n.º 3.** Possidônio Queiroz. A Fundação, 1995. 118 páginas.

MACIEL, E. C. **Coleção Saci-Pererê,** Brasília, MusiMed, 1986. 86 páginas.

MACIEL, E. C. Depoimento oral concedido ao pesquisador João Valter Ferreira Filho. [julho, 2008]. Teresina. Áudio digital (mp3).

MACIEL, E. C. **Caderno de Solfejos**. Arte Nova – apostilas. Teresina/Piauí 1990.

_____. **Memórias piauiense n^ª. 2**. Fundação Elias Tajra. Bibliografia. A Fundação, 1992.

_____. Que este dia venha logo. **Jornal O Dia**. Teresina, p. 04, 22 ago. 1990.

_____. A obra musical de Possidônio Queiroz. **Memória piauiense: Possidônio Queiroz**. Teresina: Fundação Elias Tajra, 1995.

_____. Boas as condições dos cursos de arte na UFPI. **Jornal O Dia**, p. 03. 13 mar. 1978.